

Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович.

Нова більшовицька держава з самого початку свого існування вважала церкву своїм конкурентом. Церковні структури витіснялися з усіх сфер народного життя. Реєстрацію всіх документів громадського стану почали здійснювати в ЗАГСах. Було закрито всі церкви і каплиці в державних установах. І, навіть, трагедія голодомору 1921-1922 та 1932-1933 рр. сприймалися вождями жовтневого перевороту як нагода обмежити вплив церкви на народні маси. Гучна кампанія 1922 р. з вилучення коштовностей [1, 31] позбавила церкву матеріальної бази та багатств, нажитих протягом багатьох століть свого розвитку. Репресивні органи більшовиків переслідували майже всі релігійні течії.

В 1925 р. в Україні було створено спілку войовничих безбожників, у функції якої входило руйнування церков, знищення релігійних книг та ікон, провокування судових процесів над священиками. У вересні 1937 р. ЦК ВКП(б) спеціальним рішенням проголосив “безбожну п’ятирічку”. Згідно цього документу, до квітня 1937 р. в СРСР повинні бути ліквідовані всі релігійні конфесії і, навіть, зовнішні прояви релігійності.

В середині 30-х рр. ХХ ст. політичний і моральний тиск на православне духовенство переріс у фізичні репресії проти нього. Священнослужителів позбавляли виборчих прав, обкладали всіма можливими податками в таких розмірах, щоб не можна було їх виконати. У них конфіскували майно, а сім’ї виселяли чи, навіть, “розкуркулювали”. Тому не дивно, що священики масово зрікалися сану. За статистичними даними протягом восьми місяців 1925 р. у 29 округах України таких було 315 осіб, а вже в 1929-30 рр. їх налічувалося майже 2 тисячі. Але зречення сану не врятувало людей від пильного ока НКВС. Тисячі священнослужителів у ці страшні роки були репресовані тільки за те, що вони займалися душепастирством.

Події, які відбувалися в цей час в Україні, залишали свій слід в житті міст і сіл Київщини, до якої в 30-ті рр. ХХ ст. входили Чигиринські землі. Свідки тих жорстоких часів інформують, що всі священнослужителі чигиринських храмів були репресовані в 30-х рр. минулого століття і в Чигирин більше не повернулися.

Справу священика Хрестовоздвиженського собору в Чигирині Єримовича Олексія Автономовича було знайдено в державному архіві Черкаської області серед справ репресованих в 1937 р. священнослужителів Черкащини.

Виховувався о. Олексій в сім’ї пастиря церкви. Батько, Автоном Тимофійович, по закінченні духовної семінарії в 1867 р. був висвячений в сан священика в с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії. Там, у 1873 р., в нього народилися 2 сини – Олексій та Петро. Долі ще двох дітей о. Автонома лишаються невідомі. Молитовна атмосфера в домі, природна інтелігентність батьків наклали свій відбиток на подальше життя юнаків, які з дитинства дотримувалися суворого церковного уставу та устрою Православ’я. За родинною традицією та власним бажанням, брати з малих літ готувалися до кар’єри священиків. Прислужуючи батькові в храмі, навчаючись в церковно-парафіяльній школі вони набували навиків і знань корисних для майбутньої професії.

“Пам’ятна книжка Київської єпархії на 1910 рік” дає відомості про те, що брати Єримовичі закінчили духовну семінарію і були рукопокладені в священики в 1900 р.

Їхній батько, Автономій Єримович, на той час парафіяльний священник Покровського храму с. Тошилівки та член благочинної ради другого Чигиринського округу, в 1908 р. був нагороджений орденом Св. Анни III ступеня. Його син Петро з 1900 р. мав прихід в с. Янич, служив у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, а Олексій в перші роки ХХ ст. ніс службу в Хрестовоздвиженському соборі Чигирина.

В 1905 р. церковне керівництво нагородило священника Олексія Єримовича набедреником. На 1910 р. він був представником I-го округу Чигиринського благочиння. На той час він уже мав чотирьох малолітніх дітей. У його власності було два цегляні будинки. За службу в соборному храмі священник отримував 400 крб., двадцять гектарів землі із сінокосом. [2, 492].

Жовтневі події 1917 р. священник Олексій Єримович зустрів у зрілому віці. На той час йому виповнилося 44 роки. Архівні документи свідчать, що Олексій Автономович Єримович “по соціальному стану до революції і після неї служитель релігійного культу” [3,2]. За згадками Параски Іванівни Запорожченко, 1915 р. народження, о. Олексій разом з псаломником Бинивецьким в 1920-х рр. ходили перед Різдом та Паскою по своєму приході, освячували будинки, причащали немічних старих і немовлят.

В 1922 р. о. Олексій був членом Чигиринського товариства охорони пам'яток старовини і природи. Колекцію палеонтологічних предметів священник передав Чигиринському осередку “Просвіта” [4, 1].

Про здібності та інтелект отця Олексія свідчать його лекції під загальною назвою “Тайна погребення Богдана Хмельницького, как факт, спекуляцій историческим событием”, з якими він виступав на засіданнях цієї організації в Черкасах. Ознайомившись із ними стає зрозуміло, що священник Єримович мав досить ґрунтовні знання з архітектури, військової справи, володів кількома мовами, вивчав праці М. Грушевського, М. Аркаса, П. Куліша та ін.

Чигиринська земля прищепила отцю Олексію любов до своєї славетної історії. На цій землі йому судилося багато років зцілювати людські душі. Протягом 2-х десятиліть займався о. Олексій археологією та палеонтологією. По кілька тижнів проживав в сім'ї свого родича, протоієрея Міларіона Кудрицького в Новоселиці, де проводив археологічні пошуки та збирав старожитності. Зустрічався та вів розмови з літніми людьми в Суботові, Новоселиці та жителями прилеглих хуторів [5, 65].

Науково-пошукова діяльність священника Олексія Єримовича дала йому змогу в циклі відомих нам робіт глибоко проаналізувати історичні події, які відбувалися на території нашого краю. Отець Олексій належав до класу духовенства, представники якого в усі часи виділялися серед місцевого населення високим рівнем освіченості.

На початку 1930-х рр. отця Олексія “розкуркулили”. Вигнали з матушкою Оленою Євменівною із власної оселі, де міська влада оселила своїх керівників. Нині там проживають їх нащадки.

За архівними джерелами, в 1935 р. в Хрестовоздвиженській соборній церкві було обладнано зерносховище. Священник собору о. Олексій на той час був “без определенных занятий” [3, 3]. Але, насправді, він жодного дня не залишався без діла, нелегально відправляючи свої духовні і пастирські обов'язки.

Відбувалися божественні літургії в будинку Дмитра Сергійовича Рясика, що розташувався на вул. Дворянській, де в той час знайшли собі притулок колишні мешканці Чигиринського Свято-Троїцького монастиря: послушниця Тетяна, регент Єпистинія та настоятельниця обителі Рафаїла.

Віруючі та служителі релігійного культу України в 1930-ті рр. перестали бути рівноправними громадянами своєї країни. Вони стали людьми “другого сорту” [1, 32], які постійно піддавалися агресії та сваволі з боку місцевих органів влади. За ними постійно стежили таємні співробітники НКВС та місцеві “допитливі жителі”. За їхніми свідченнями вдома в о. Олексія 27 жовтня 1937 р. співробітниками Чигиринського РВ НКВС був проведений обшук. В ніч на 28 жовтня священника Єримовича було заарештовано і під конвоєм відправлено в Чигиринський РВ НКВС. Тільки після 6 днів арешту, 3 листопада, слідчим було проведено допит. Отця Олексія звинувачували в тому, що він був: “членом черносотенной организации свято-владимирского братства, имел связь с деникинской контрразведкой, которой выдавал коммунистов. На квартире у себя та в какой-то бывшей монашке собирал чуждый элемент кулачества, с которым под видом богослужения проводил к. работу” [3, 8].

Начальник РВ НКВС Чигиринського району стверджує, що священник О.А. Єримович, який проходив по статті 54-10 КК УРСР винним себе не визнав. Його слідчу справу було передано на розгляд Окремої Трійки при КОУ НКВС. Вночі 4 грудня отця Олексія було відправлено до Черкаської в’язниці.

Рішенням Трійки УНКВС по Київській області Єримовича Олексія Автономовича було засуджено за першою категорією до вищої міри покарання. 27 листопада 1937 р. о 13 годині вирок було виконано [3, 9].

Троє дочок та син Єримовичів в Чигирині в ті роки не проживали. Матушка Олена знайшла собі притулок в будинку на вул. Дворянській, де мешкала до кінця 1930-х рр. За свідченнями Галини Михайлівни Кривошії, її забрала одна з дочок [6].

Тільки через 52 роки звинувачення, висунуті О.А.Єримовичу були визнані безпідставними. Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16 грудня 1989 р. “Про додаткові заходи по відновленню справедливості по відношенню до жертв, що мали місце в період 1930-1940 рр. і на початку 1950-х”, 20 червня 1989 р. його повністю реабілітовано прокуратурою УРСР [3, 11].

Священик Хрестовоздвиженського храму в Чигирині о. Олексій – лише один з 85 тисяч представників духовенства, репресованих більшовиками у 1937 р. Проте він по праву займе достойне місце в сонмі святих Чигиринських.

Примітки

1. Панченко П., Турченко Ф., Левитас Ф. История Украины XX столетия в вопросах и ответах. – К., 1997. – С. 31.
2. Трегубов С., прот. Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. – К., 1910. – С. 492.
3. Державний архів Черкаської області. – Ф. Р-5625. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 2.
4. Чепурний О. Діяльність пам’яткоохоронних організацій на Чигиринщині в 20-х роках XX століття (наукова довідка). – Чигирин, 2000. – С. 1.
5. ЧКМПП. – 11. – Арк. 65.
6. МПД автора: Кривошея Галина Михайлівна, 1915 р.н., м. Чигирин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видавні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007